

KO'P O'LCHOVLI FREDGOLM 2-TUR INTEGRAL TENGLAMASINI TAQRIBIY YECHISH

Abirayev Imomali ^{1,a}

Nematullayeva Gulshana ^{2,b}

¹f-m. f.n., dotsent, Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

² 1-kurs magistranti, Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Denov, O'zbekiston

^austozmat616@gmail.com, ^bagmandinova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17424192>

ПРИБЛИЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ МНОГОМЕРНОГО ИНТЕГРАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ФРЕДГОЛЬМА 2-ГО ТИПА

Абираев Имомали ^{1,a}

Нематуллаева Гулшана ^{2,b}

¹к.ф-м.н., дотсент, Денауский институт предпринимательства и педагогики

² магистр 1 курса, Денауский институт предпринимательства и педагогики

Денау, Узбекистан

^austozmat616@gmail.com, ^bagmandinova@gmail.com

EXAMINATION OF DRAFT REGULATORY LEGAL ACTS

Abirayev Imomali ^{1,a}

Nematullayeva Gulshana ^{2,b}

¹Denau institute of Entrepreneurship and Pedagogy

² 1st year master, Denau institute of Entrepreneurship and Pedagogy

Denau, Uzbekistan

^austozmat616@gmail.com, ^bagmandinova@gmail.com

ANNOTATSIYA

Iteratsion usuldan foydalanish orqali

$$y(P) = f(P) + \gamma \int_0^1 \dots \int_0^1 K(P, Q)y(Q)dQ$$

Fredgolm 2-tur tur integral tenglamasi yechildi. Bu yerda

$$M_{kn} = \left(\left\{ \frac{am}{N} \right\} \right)$$

parallelopipedal to'ridan foydalanildi.

АННОТАЦИЯ

Использование итерационного метода

$$y(P) = f(P) + \gamma \int_0^1 \dots \int_0^1 K(P, Q)y(Q)dQ$$

Приближенно решено интегральное уравнение Фредгольма 2-го типа. В этом

$$M_{kn} = \left(\left\{ \frac{am}{N} \right\} \right)$$

использовалась параллелопипедальный сетка.

ABSTRACT

Using the iteration method

$$y(P) = f(P) + \gamma \int_0^1 \cdots \int_0^1 K(P, Q)y(Q)dQ$$

The Fredholm integral equations of the 2nd type is approximately solved. In this

$$M_{kn} = \left(\left\{ \frac{am}{N} \right\} \right)$$

a parallelepipedal grid was used.

Kalit so'zlar: Neyman qatori, teng taqsimlangan to'r, E_n^α sinf, integral tenglamalar sistemasi.

Ключевые слова: рядов Неймана, равномерный сетка, класс E_n^α , система интегральных уравнений.

Keywords: Neumann series, uniformly distributed mesh, class E_n^α , system of integral equations.

Bizdan ushbu

$$y(x_1, \dots, x_s) = f(x_1, \dots, x_s) + \gamma \int_0^1 \cdots \int_0^1 K(x_1, \dots, x_s, y_1, \dots, y_s)y(y_1, \dots, y_s)dy_1, \dots, dy_s \quad (1)$$

ko'p o'lchovli Fredholm 2-tur integral tenglamasini taqribiy yechish talab etilsin.

Keynchalik qulaylik uchun quyidagicha belgilashlar kiritamiz:

$$\left. \begin{aligned} \bar{a} &= (a_1, \dots, a_n), \quad \bar{l} = (l_1, \dots, l_n), \quad \bar{m} = (m_1, \dots, m_n), \\ \bar{t} &= (t_1, \dots, t_n), \quad \bar{dt} = (dt_1, \dots, dt_n), \quad \bar{p} = (x_1, \dots, x_s), \\ (\bar{a}, \bar{m}) &= a_1 m_1 + \dots + a_n m_n, \quad K(\bar{m}) = \prod_{i=1}^n \max(1, |m_i|), \\ M_{kn} &= \left(\left\{ \frac{am}{N} \right\} \right), \quad Q_j = (y_1, \dots, y_s), \quad j = 1, 2, \dots, n, \\ \bar{Q} &= (Q_1, \dots, Q_n), \quad dQ = dy_1 dy_2 \dots dy_{sn}, \\ \Phi_n(x, \bar{t}) &= \sum_{j_1, \dots, j_n}^q K_{ij_1}(x, t_1) \prod_{v=2}^n K_{j_{v-1}j_v}(t_{v-1}t_v) f_{j_n}(t_n) \end{aligned} \right\} \quad (*)$$

Iteratsiya usuli bilan optimal koeffitsiyentlar usulini birlashtirib, quyidagi Fredholm 2-tur integral tenglamalarining yechimlarini qarab chiqamiz

$$y(P) = f(P) + \gamma \int_0^1 \cdots \int_0^1 K(P, Q)y(Q)dQ \quad (2)$$

(2) tenglamada ozod had va yadroni quyidagi shart qanoatlantirsin :

$$f(P) \in E_n^\alpha(C_1) \quad K(P, Q) \in E_{2n}^\alpha(C_2) \quad (3)$$

(3.2)tenglama yechimini Neyman qatori ko'rinishida izlaymiz

$$y(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda^n \varphi_n(x) \quad (4)$$

Bu yerda λ - kichik parametr bo'lib, $\varphi_j(x)$ funksiyasining ko'rinishi quyida aniqlangan.

(4) ni (2) ga qo'yib , integrallash va umumlashtirishni o'rniga qo'yib (bunday almashtirishning qonuniyligini ko'rsatish qiyin emas) , ega bo'lamizki

$$\sum_{n=0}^{\infty} \lambda^n \varphi_j(x) = f(x) + \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{j=1}^q \lambda^n \int_0^1 K_j(x, t) \varphi_{n-1}(x) dx \quad (5)$$

Teng kuchli λ larda koeffitsiyentlarni tenglashtirib , ba'zi o'zgartirishlar dan so'ng, ega bo'lamiz

$$\varphi_0(x) = f(x),$$

$$\varphi_n(x) = \int_0^1 \dots \int_0^1 \sum_{j_1, \dots, j_n}^q K_{j_1}(x, t_1) \prod_{l=2}^n K_{j_{l-1}j_l}(t_{l-1}t_l) \times \\ \times f(t_n) dt_1 \dots dt_n \quad (6)$$

Yoki (*) almashtirishdan foydalansak $\varphi_n(x) = \int_{G_n} \Phi_n(x, t) dt$, bu yerda G_n - birlik n o'lchovli kub.

Bilamizki, $\Phi_n(x, t)$ funksiya t_1, \dots, t_n larda $E_n^\alpha(q^n A^n C_2^n C_1)$ sinfiga tegishli , x, t_1, \dots, t_n larning funksiyasi sifatida esa $E_{n+1}^\alpha(q^n A^{n+1} C_2^{n+1} C_1)$ sinfiga tegishli bo'ladi, bu yerda

$$A = 2^{\alpha+1} \left(3 + \frac{2}{\alpha-1} \right)$$

N - o'suvchi natural son bo'lsin va $|\lambda| < \left(\frac{3\alpha q A^2 C_2}{2(\alpha-1)} \right)^{-1}$ bo'lsin

yuqoridagilardan foydalanib , $\Phi_n(x, t)$ t_1, \dots, t_n funksiya sifatida $\alpha E_{n+1}^\alpha(q^n A^n C_2^n C_1)$ sinfiga tegishli , x, t_1, \dots, t_n funksiya sifatida $E_{n+1}^\alpha(q^n A^{n+1} C_2^{n+1} C_1)$ sinfiga tegishli funksiya ekanligini ko'rsatish mumkin

N_1 va M natural sonlarini quyidagicha aniqlaymiz

$$N_1 = \left[N^{\frac{1}{2}} \log \frac{\beta}{2} N \right], \quad M = \left[\frac{(\alpha-1) \log N - (\alpha\beta - \beta + 2) \log \log N}{2(\log \log N - \log(|\lambda| q A^2 C_2))} \right].$$

Quyidagi teorema o'rinli.

Teorema. $N \geq 2^\alpha$ da , $\alpha > 1$ bo'lsin, (3) sharti bajarilsin. U holda

$$y(x_1, \dots, x_s) = f(x_1, \dots, x_s) + \\ + \gamma \int_0^1 \dots \int_0^1 K(x_1, \dots, x_s, y_1, \dots, y_s) y(y_1, \dots, y_s) dy_1, \dots, dy_s$$

ko'p o'lchovli Fredgolm 2-tur integral tenglamasining taqribiy yechimi uchun quyidagi tenglik o'rinli

$$y(x) = f_i(x) + \frac{1}{N} \sum_{n=1}^M \lambda^n \sum_{k=1}^N \Phi_n(x, M_{kn}) + R_N, \quad i = 1, 2, \dots, q,$$

bu yerda

$$R_N = O(DN^{-\frac{\alpha-1}{2}} \log^{0.5(\alpha-1)\beta+M-1} N), \quad |0| < 1,$$

$D = D(\alpha, \lambda, q, A, C_1, C_2)$ - N ga bog'liq bo'lmagan doimiy.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Коробов Н.М. Теоретикочисловые методы в приближенном анализе. -М . : Физматгиз.1963. 224 с.

2. Коробов Н.М. О вычислении оптимальных коэффициентов // ДАН СССР. 1982 .том 267. №2.
3. Коробов Н.М. Тригонометрические суммы и их приложения. -М. : “Наука” , 1989. 237с.
4. Исраилов М.И . ,Шадиметов Х.М. Оптимальные коэффициенты Весовых квадратурных формул для сингулярных интегралов типа Коши // ДАН УзССР. 1991. №11. С. 7-9.